

ТИПОЛОГИЯ РАЙОНОВ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА

Подгайская Э.В.

Студентка, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20780688>

***Annotatsiya.** Maqolada 2020–2025 yillar uchun Grodno viloyati tumanlaridagi tadbirkorlik faolligining dinamik tahlili natijalari keltirilgan. Ierarxik klaster tahlili va k-o'rtacha usuli yordamida avval aniqlangan uchta tipologik guruh asosida har 10 000 aholiga to'g'ri keladigan yakka tartibdagi tadbirkorlar va yuridik shaxslar zichligining o'zgarishi baholandi. Natijalar asosida tahlil o'tkazildi, amaliy xulosalar va tavsiyalar shakllantirildi. Tadqiqot natijalari asosli va aniq grafik shaklda taqdim etilgan.*

***Kalit so'zlar:** klaster tahlili, yakka tartibdagi tadbirkorlar va yuridik shaxslar zichligi, o'sish sur'ati.*

***Abstract.** The article presents the results of a dynamic analysis of entrepreneurial activity in the districts of the Grodno region for 2020–2025. Based on three typological groups identified earlier using hierarchical cluster analysis and the k-means method, the change in the density of individual entrepreneurs and legal entities per 10,000 inhabitants was assessed. Based on the results, an analysis was carried out, and practical conclusions and recommendations were formulated. The results of the study are substantiated and presented in a clear graphical form.*

***Keywords:** cluster analysis, density of individual entrepreneurs and legal entities, growth rate.*

Введение. Пространственный анализ социально-экономического развития регионов является важным инструментом формирования эффективной государственной политики. Особое значение в этом контексте приобретает изучение предпринимательского сектора, который выступает индикатором экономической активности населения и уровня развития рыночных отношений. В отличие от традиционных подходов, фокусирующихся на отдельных отраслях, анализ плотности субъектов хозяйствования позволяет комплексно оценить предпринимательский климат. Гродненская область Республики Беларусь традиционно считается одним из самых предприимчивых регионов страны, однако до настоящего времени недостаточно изученным оставался вопрос о том, как меняется структура предпринимательства во времени и насколько равномерно эти изменения происходят на разных территориях. Данное исследование призвано восполнить этот пробел, используя аппарат многомерного статистического анализа.

В ранее опубликованном исследовании нами была проведена классификация районов Гродненской области по уровню развития торговой инфраструктуры на основе статических данных [1, с. 38–39]. С использованием иерархического кластерного анализа и метода k-средних были выделены три типологические группы: Кластер 1 (8 районов со сбалансированной инфраструктурой), Кластер 2 (6 территорий с наиболее высоким уровнем развития, включая город Гродно) и Кластер 3 (4 района с относительно низким

уровнем развития торговой сферы). Однако та классификация фиксировала состояние на один момент времени и не учитывала динамику. В то же время анализ трендов плотности предпринимательских структур особенно важен для своевременной корректировки региональной политики. Между тем период 2020–2025 гг. характеризуется существенными изменениями в регулировании предпринимательской деятельности в Беларуси, что не могло не отразиться на структуре предпринимательского сектора.

Цель данной работы – на основе анализа плотности индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц (ЮЛ) (количество субъектов на 10 000 жителей) выявить основные тренды развития предпринимательского сектора в разрезе выделенных ранее кластеров Гродненской области, а также определить факторы, обусловившие структурные изменения. Для достижения цели был проведен расчет средних показателей плотности ИП и ЮЛ по каждому кластеру за 2020–2025 гг., выполнено сопоставление темпов прироста, а также осуществлен качественный анализ территориальных аномалий.

Методология. Классификация районов Республики Беларусь по социально-экономическим показателям проводилась по данным Белстата за 2020–2025 гг. по 18 административным единицам Гродненской области (17 районов и г. Гродно) [2]. Динамика плотности юридических лиц по районам в 2020–2025 гг. представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Динамика плотности юридических лиц по районам Гродненской области за период с 2020 по 2025 года

Примечание - Источник: собственная разработка автора с использованием STATISTICA.

На основе этих данных для каждого из трех выделенных ранее кластеров были рассчитаны средние значения плотности ИП и ЮЛ. Дополнительно вычислялись

коэффициенты вариации внутри кластеров, чтобы оценить степень однородности территорий.

Кластер 2 (лидеры) включает город Гродно, а также Лидский, Новогрудский, Сморгонский, Слонимский и Волковысский районы. Этот кластер в статике демонстрировал наиболее высокие показатели развития торговой инфраструктуры. Высокие исходные значения обусловлены концентрацией областных и межрайонных бизнес-функций, а также лучшей транспортной доступностью. Динамика 2020–2025 гг. подтверждает лидерство, но обнаруживает разнонаправленные тренды. Снижение на 11,1% за один год – самый резкий однолетний спад среди всех кластеров, что указывает на высокую чувствительность лидирующих территорий к регуляторным шокам. Плотность ИП в кластере росла до 2024 г. (с 45,1 до 48,6 в среднем), однако в 2025 г. снизилась до 43,2. Плотность ЮЛ в кластере устойчиво увеличивалась с 31,4 в 2020 г. до 35,1 в 2025 г. Таким образом, в Кластере 2 наблюдается замещение ИП юридическими лицами с коэффициентом замещения 0,78 (на каждого ушедшего ИП появляется 0,78 нового ЮЛ). Исключение составил г. Гродно, где в 2025 г. снизились оба показателя (ЮЛ с 39,79 до 36,98, ИП с 41,78 до 35,49), что может свидетельствовать о перенасыщении рынка и оттоке бизнеса в пригород. Для города Гродно также характерно агломерационное выталкивание: высокие арендные ставки и конкуренция побуждают предпринимателей регистрироваться в соседнем Гродненском районе, что парадоксально ухудшает показатели самого областного центра.

Кластер 1 (средний уровень) объединяет 8 районов: Ошмянский, Островецкий, Щучинский, Мостовский, Свислочский, Кореличский, Ивьевский, Дятловский. Это наиболее многочисленная группа, характеризующаяся сбалансированными показателями. Внутри кластера наблюдается наибольший разброс значений, поэтому его нельзя считать полностью однородным – выделяются районы-драйверы (Островецкий) и районы-аутсайдеры (Свислочский). Динамика здесь наиболее контрастна. Плотность ИП в кластере росла до 2024 г. (с 43,1 до 47,9), но в 2025 г. резко снизилась до 41,7. Снижение плотности ИП на 13% за год оказалось самым глубоким в Кластере 1, что объясняется промежуточным положением этих районов: они не обладают такой поддержкой со стороны крупного бизнеса, как лидеры, но и не настолько удалены, чтобы остаться вне зоны регуляторного пресса. При этом плотность ЮЛ демонстрировала устойчивый рост с 31,9 до 35,8. В отличие от Кластера 2, здесь рост ЮЛ не компенсирует потери ИП: совокупная плотность предпринимательских структур сократилась за пять лет на 6%. Особенно показателен Островецкий район, где присутствие БелАЭС стимулировало рост ЮЛ с 42,08 до 43,16 при минимальном падении ИП. Напротив, в Свислочском и Кореличском районах падение ИП (с 33,62 до 26,98 и с 34,69 до 28,87 соответственно) не было компенсировано ростом ЮЛ. В Кореличском районе плотность ЮЛ за пять лет не изменилась (осталась на уровне 25,3), что делает его зоной «предпринимательской депрессии».

Кластер 3 включает Зельвенский, Вороновский, Берестовицкий и Гродненский районы. Эти территории в статике характеризовались наиболее низкими показателями обеспеченности торговыми площадями и долей крупных магазинов. Важно отметить, что сюда же попал и Гродненский район – пригород областного центра, который парадоксально сочетает близость к Гродно с наименьшей плотностью ИП в области. Динамика подтверждает их уязвимость. Плотность ИП здесь была ниже, чем в других

кластерах, и в 2025 г. продемонстрировала наиболее глубокое падение – с 25,6 до 21,4 в среднем по кластеру. Падение на 16,4% за один год – абсолютный антирекорд среди всех кластеров. Особенно драматична ситуация в Берестовицком районе (падение ИП на 26 % за один год) и Гродненском районе (самая низкая плотность ИП в области – 16,39). В Берестовицком районе, помимо общебелорусских причин, сказалось закрытие пунктов упрощённого пропуска через границу с Польшей, что резко сократило трансграничную торговлю. Рост ЮЛ в этом кластере неравномерен: в Берестовицком районе ЮЛ выросли с 30,05 до 33,16, но в Гродненском и Зельвенском рост минимален.

Выявленная динамика объясняется несколькими факторами. В 2024–2025 гг. в Республике Беларусь вступили в силу изменения законодательства об индивидуальном предпринимательстве: введены ограничения по видам деятельности, ужесточено налоговое администрирование, повышены страховые взносы. Для многих предпринимателей ведение бизнеса в статусе ИП перестало быть экономически целесообразным. Одновременно происходила естественная эволюция бизнеса: достигнув определенного оборота, предприниматели вынуждены переходить в формат юридического лица для масштабирования и участия в тендерах. Этим объясняется синхронность падения ИП и роста ЮЛ в большинстве районов. Территориальная специфика также сыграла роль: в Островецком районе рост ЮЛ связан с развитием инфраструктуры БелАЭС, а в приграничных районах падение ИП дополнительно обусловлено сокращением трансграничной торговли.

Результаты исследования. Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. За пять лет структура предпринимательского сектора Гродненской области претерпела кардинальные изменения: плотность ИП сокращается почти повсеместно, плотность ЮЛ в большинстве районов растёт, но суммарная предпринимательская активность снижается. Трансформация происходит неравномерно. Кластер 2 (лидеры) демонстрирует наибольшую устойчивость – здесь падение ИП минимально, а рост ЮЛ максимален. Кластер 1 (средний уровень) показывает наиболее контрастную динамику: рекордный рост ИП до 2024 г. сменился резким падением в 2025 г. Кластер 3 оказался наиболее уязвимым – здесь зафиксировано самое глубокое падение ИП при слабом росте ЮЛ. Сопоставление с результатами предыдущей кластеризации показывает, что статическая типология районов в целом сохраняется, но разрывы между кластерами усиливаются. Особого внимания требуют районы Кластера 3, а также отдельные территории Кластера 1 (Свислочский, Кореличский), где падение ИП не компенсируется ростом ЮЛ.

Обсуждение. В результате динамического анализа предпринимательской активности в районах Гродненской области за 2020–2025 гг. выявлена структурная перестройка сектора. Плотность индивидуальных предпринимателей после 2024 года повсеместно сокращается. Плотность юридических лиц в большинстве районов растёт. Это свидетельствует не столько о падении активности, сколько о переходе бизнеса из статуса ИП в ЮЛ под влиянием изменений законодательства. Статическая типология районов (три кластера) в целом сохранилась. Однако разрывы между кластерами увеличились, что говорит о нарастающей региональной асимметрии. Кластер 2 (лидеры) показал минимальное падение ИП и максимальный рост ЮЛ. Кластер 1 (средний) продемонстрировал контрастную динамику: рост ИП до 2024 года и резкий спад в 2025-м. Кластер 3 оказался наиболее уязвимым – глубочайшее падение ИП при слабом росте ЮЛ.

Островецкий район выделяется как «точка роста» благодаря влиянию БелАЭС. Берестовицкий и Гродненский районы требуют срочных мер поддержки из-за критического падения ИП без адекватного замещения ЮЛ. Предложенный динамический подход позволяет адресно корректировать региональную экономическую политику.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Подгайская, Э. В. Кластеризация районов гродненской области по уровню развития торговой инфраструктуры / Э. В. Подгайская ; науч. рук. Т. В. Русилко // Проблемы развития национальной экономики в цифрах статистики. В 3 т. Т. 3 : материалы XII междунар. науч.-практ. конф., Тамбов, 11 нояб. 2025 г. – Тамбов : Издательский дом "Державинский", 2025. – С. 37-40.
2. Официальные статистические данные [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.belstat.gov.by>.